

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992106>
УДК 331.109.362

ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ЧАСТЬ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИЙ

Чжан Байжэнь,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Управление персоналом»

С.А. Литвина,
доц.,
НИ ТГУ,
г. Томск

Аннотация: В статье рассматривается необходимость цифровой трансформации компаний. Рассмотрено определение цифрового управления персоналом. Рассмотрены основные задачи и способы реализации цифрового развитие управления человеческими ресурсами. Выявлено влияние применения инструменты для цифрового управления человеческими ресурсами на трансформации предприятия.

Используя текущее состояние развития управления персоналом в связи с цифровой трансформацией компаний, автор предлагает собственное определение цифрового управления персоналом, рассматривает важное влияние цифрового управления персоналом на цифровую трансформацию компаний и предлагает соответствующие инструменты и методы для реализации цифрового управления персоналом. В основной части статьи дается определение, цели и задачи цифрового управления персоналом и описываются примеры организаций, использующих инструменты цифрового управления персоналом. В заключение представлен краткий анализ важности цифрового управления персоналом для успешной реализации стратегического организационного развития в цифровую эпоху.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровые инструменты, стратегия цифровой трансформации, эффективность

DIGITALIZATION HR MANAGEMENT AS A PART FOR THE DIGITAL TRANSFORMATION OF COMPANIES

Zhang Bairen,

2nd year student of the master's program, direction "Personnel
Management"

S.A. Litvina,

Assistant professor,
NI TSU,
Tomsk

Annotation: The article discusses the need for digital transformation of companies. The definition of digital personnel management is considered. The main tasks and ways of implementing the digital development of human resource management are considered. The influence of the use of tools for digital human resource management on the transformation of the enterprise is revealed.

Using the current state of development of HR management in connection with the digital transformation of companies, the author proposes his own definition of digital HR management, considers the important impact of digital HR management on the digital transformation of companies, and suggests appropriate tools and methods for implementing digital HR management. The main part of the article gives the definition, goals and objectives of digital personnel management and describes examples of organizations using digital personnel management tools. In conclusion, a brief analysis of the importance of digital HR management for the successful implementation of strategic organizational development in the digital age is presented.

Keywords: digitalization, digital transformation, digital tools, digital transformation strategy, efficiency

В эпоху быстрого развития новых технологий и информационных отраслей важность цифровизации возрастает с каждым годом. Информационные технологии нового поколения, такие как оцифровка, большие данные и искусственный интеллект, стали новой движущей силой экономического развития предприятий. Все

больше и больше традиционных предприятий реагируют на тенденцию развития цифровой экономики и постоянно продвигают трансформацию своих организаций в сторону цифровизации и интеллекта [1-4].

Прежде всего, управление человеческими ресурсами как важная часть управления предприятием претерпевает изменения, вызванные цифровой трансформацией предприятий, появилось цифровое управление человеческими ресурсами.

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства.

Цифровое управление персоналом – это модель управления, в которой предприятия используют цифровые технологии для получения, анализа и применения всех ценных данных, построения новой модели работы управления персоналом, повышения эффективности управления персоналом и расширения организационных возможностей предприятия [2-6].

Цифровизация может в определенной степени повысить производительность труда сотрудников, снизить затраты на рабочую силу, сократить дублирование работы и позволить большему числу сотрудников выполнять более инновационную работу.

Цифровая трансформация компании – это не просто внедрение нескольких цифровых систем и завершение перевода офлайновой работы в онлайн. Важнее то, что необходимо изменить мышление сотрудников компании, чтобы использовать цифровое мышление для управления проектами, анализа проблем и принятия решений [6-9].

Основная цель цифровой трансформации – помочь руководителям и подразделениям увеличить эффективность и конкурентоспособность операций.

Цифровая трансформация сегодня начинает проникать во все отрасли промышленности. С технической точки зрения, большинство компаний сейчас оцифровывают свои процессы и системы с помощью компьютера. Предприятия во всех отраслях промышленности работают с помощью цифровых технологий, и многие компании хотят использовать цифровые технологии, чтобы опередить конкурентов. И различные отрасли имеют разные показатели в применении цифровых трансформаций.

В процессе цифровой трансформации управления человеческими ресурсами обычно решаются следующие задачи:

1. Разработка стратегической цели для цифровой трансформации управления персоналом. Корпоративная стратегия не только задаст компании направление и цели, но и укажет правильный путь к их достижению. В связи с этим, отделы кадров также должны установить стратегические цели и задачи для цифровой трансформации управления персоналом. Цифровая стратегия управления персоналом фактически является разумной бизнес-целью для отдела кадров на предстоящий цикл. Кроме того, для достижения такой общей цели у отдела кадров должен быть поэтапный общий план работы. Когда у сотрудников есть план, у них есть направление для работы, и каждый сотрудник знает, что они должны сделать и чего они могут достичь, чтобы конечный результат работы был успешным.

2. Обеспечивать трансформацию организационной модели и организационной структуры. Организационная структура является основой для планирования управления персоналом, поэтому цифровая трансформация управления персоналом должна быть сосредоточена на организационных моделях и организационных структурах. Прежде всего, цифровая организация соотносится с традиционной организацией. Цифровая организация имеет следующие основные преимущества: сетевая организация, платформенная организация, управляемая данными организация и обучающаяся организация.

3. Укрепление кадрового резерва в сфере цифровых технологий. Цифровая рабочая сила является основой цифровых человеческих ресурсов. Поэтому предприятиям необходимо создать систему развития цифровых талантов и определить критерии оценки компетентности цифровых талантов. Кроме того, основными потребностями компаний в процессе цифровой трансформации являются кадры цифрового управления, цифровые специалисты и кадры цифрового применения. Это означает, что в процессе цифровой трансформации предприятия необходимы способности к цифровому управлению, будь то руководители высшего звена организации, руководители технических групп или руководители бизнес-команд.

4. Создание цифровой системы и структуры управления человеческими ресурсами. Основная задача при построении

цифрового управления персоналом заключается в оцифровке систем и процессов. Например, создание цифровых систем подбора, обучения, компенсации и управления эффективностью работы персонала, а также построение цифровых систем оценки персонала и систем развития. Кроме того, структура цифровой трансформации управления персоналом в основном включает: стратегическое планирование, технологические инструменты, оперирование талантами, организационная структура, анализ потребностей сотрудников и применение данных.

Это также означает, что эти шесть сегментов должны быть объединены в систему, позволяющую принимать решения и суждения по управлению кадрами, не полагаясь больше на интуицию и опыт, а полагаясь больше на анализ данных. Управление персоналом играет важную роль в цифровой трансформации организации и отвечает за многие важные задачи в процессе трансформации организации, из которых выше приведены только четыре примера.

Ниже приведу несколько способов достижения цифровой трансформации управления персоналом.

1. Предварительно оценить текущее состояние цифровой трансформации в своей организации. Компании могут заранее оценить глубину и эффективность применения цифровых технологий во всех частях своего бизнеса с помощью текущего состояния цифровой трансформации. Это позволяет проанализировать потенциальные проблемы, которые могут существовать на этапе цифровой трансформации компании.

2. Построение облачной платформы для системы управления персоналом. В целом, производственная и информационная облачная платформа компании должна быть полностью закрытой информационной системой. Поэтому при создании платформы, компании также должны ориентировать своих сотрудников на использование информационных платформ, включая мобильные, социальные сети и т.д. Информационная платформа предприятия может облегчить сотрудникам просмотр собственной информации, маркетинговой информации предприятия и т.д. Кроме того, цифровые инструменты управления персоналом также способствуют цифровой трансформации компаний. Такие как облачная платформа, мобильное приложение.

Например, начиная с 2018 года, Сбербанк планировал активно использовать искусственный интеллект в каждом процессе компании, и в мае 2022 года «Сбер» вывел на рынок облачную платформу по автоматизации кадровых процессов «Пульс».

Ниже приводится анализ нескольких важных частей «Пульс» с точки зрения их роли в процессе цифровизации управления персоналом:

1. HR-аналитика. В этом разделе можем узнать эффективность работы сотрудников компании и уровень их посещаемости. В зависимости от рабочего состояния сотрудника руководитель может в режиме онлайн сделать предложения для сотрудников, которые находятся в плохом рабочем состоянии, без необходимости оформления документов.

2. Оценка компетенций сотрудников. В этом разделе можем узнать пятизвездочная диаграмма индивидуальных компетенций персонала, к таким относятся развитие команд и сотрудничество, системное мышление и решение проблем, управление результативностью и т.д. Кроме того, платформа также интеллектуально доставляет статьи, подкасты, видео и другой контент сотрудникам на основе их рабочего профиля и интересов. Также действует как корпоративный портал, предоставляя новостные ленты, информационные баннеры и инструменты обратной связи для сотрудников.

Таким образом, в настоящее время рынок становится все более конкурентным и в процессе цифровой трансформации сталкивается с давлением трансформации, но в то же время это также критический период для компаний, чтобы провести цифровую трансформацию. Только реагируя на развитие времени и потребности современного менеджмента, а также принимая активные меры по совершенствованию цифрового управления, компании могут занять лидирующие позиции на высококонкурентном рынке.

Список литературы

[1] Илюшникова Е.К. Инструменты автоматизации процесса управления персоналом в коммерческой организации / Е.К.

Илюшникова, К.К. Илюшников // Креативная экономика. – 2019. Том 13. № 7. 1443- 1456 с.

[2] Силантьева О.О. Человеческий капитал в цифровой экономике / О.О. Силантьева, Л.З. Авхадеева, Ю.В. Нуретдинова // Вектор экономики. | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 – 2019. №6. 12 с.

[3] Вклад цифровизации в рост российской экономики [Электронный ресурс] - URL: <https://issek.hse.ru/news/221125086.html> (дата обращения: 25.04.2023).

[4] Ровный «Пульс»: чем HR-платформа «Сбера» интересна рынку [Электронный ресурс] - URL: <https://www.forbes.ru/brandvoice/482370-rovnyj-pul-s-cem-hr-platforma-sbera-interesna-rynku> (дата обращения: 25.04.2023).

[5] Кузнецова Т.И. Цифровое предприятие в концепции «Индустрия 4.0» / Т.И. Кузнецова, Г.М. Иванов, О.И. Опарин // Гуманитарный вестник. – 2017. № 12. 4-6 с.

[6] Зайченко И.М. Цифровая трансформация бизнеса: подходы и определение / И.М. Зайченко, П.Д. Горшечникова, А. И. Лёвина, А.С. Дубгорн // Научный журнал НИУ ИТМО. – 2020. № 2. 205-212 с.

[7] Кузнецова Т.А. Внедрение digital-технологий в сферу управления человеческими ресурсами / Т.А. Кузнецова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. №9.

[8] Менеджмент и управление персоналом: инновации, цифровые технологии. Сборник статей / Москвитин Г.И., Козырев В.А., Ярова Т.Н. – Москва: Русайнс, 2020. 144 с.

[9] Thomas Hess. Challenge of Digital Transformation // «Managing the Digital Transformation» pp 1–10 2022.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ilyushnikova E.K. Tools for automating the process of personnel management in a commercial organization / E.K. Ilyushnikova, K.K. Ilyushnikov // Creative Economy. – 2019. Volume 13. No. 7. 1443-1456 p.

[2] Silant'eva O.O. Human capital in the digital economy / O.O. Silant'eva, L.Z. Avkhadeeva, Yu.V. Nuretdinova // Vector of the economy. | www.vectoreconomy.ru | Mass media EL No. FS 77-66790, ISSN 2500-3666 - 2019. No. 6. 12 s.

[3] The contribution of digitalization to the growth of the Russian economy [Electronic resource] - URL: <https://issek.hse.ru/news/221125086.html> (date of access: 04/25/2023).

[4] Smooth “Pulse”: why is the HR platform of Sberbank interesting for the market [Electronic resource] - URL: <https://www.forbes.ru/brandvoice/482370-rovnyj-pul-s-cem-hr-platforma-sbera-interesna-rynku> (date of access: 04/25/2023).

[5] Kuznetsova T.I. Digital enterprise in the concept of "Industry 4.0" / T.I. Kuznetsova, G.M. Ivanov, O.I. Oparin // Humanitarian Bulletin. - 2017. No. 12. 4-6 p.

[6] Zaichenko I.M. Digital transformation of business: approaches and definition / I.M. Zaichenko, P.D. Gorshechnikova, A.I. Levina, A.S. Dubgorn // Scientific journal NRU ITMO. - 2020. No. 2. 205-212 p.

[7] Kuznetsova T.A. Implementation of digital technologies in the sphere of human resource management / T.A. Kuznetsova // Economics and business: theory and practice. - 2019. No. 9.

[8] Management and personnel management: innovations, digital technologies. Collection of articles / Moskvitin G.I., Kozyrev V.A., Yarova T.N. - Moscow: Rusajns, 2020. 144 p.

[9] Thomas Hess. Challenge of Digital Transformation // "Managing the Digital Transformation" pp 1–10 2022.

© Чжан Байжэнь, С.А. Литвина, 2023

Поступила в редакцию 11.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Чжан Байжэнь, Литвина С.А. Цифровизации управление персоналом как часть для цифровой трансформации компаний // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 84-91. URL: <https://ip-journal.ru/>